

TRENAJYOR USKUNALARI VOSITASIDA 1-LIGA FUTBOLCHILARINING TEXNIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI **Alisherov Muxiddin Madamin o'g'li, Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti**

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada trenajyor uskunalar vositasida 1-liga futbolchilarining texnik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari yoritiladi. futbolchilarda to'pni qabul qilish, uzatish, zarba berish, tezkor koordinatsiya va vaziyatga mos texnik qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda trenajyor vositalarining o'rni tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — trenajyor uskunalaridan foydalanishning samarali pedagogik asoslarini aniqlash va texnik ko'nikmalarni rivojlantirishda metodik shart-sharoitlarni belgilashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy-pedagogik tahlil, modellashtirish, ilmiy manbalarni sintez qilish va konseptual umumlashtirish metodlari qo'llanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, trenajyor uskunalar nazoratli takrorlash, individual yuklama, tezkor qayta aloqa, harakat variativligi hamda o'yin vaziyatiga yaqinlashtirilgan mashqlarni tashkil etish uchun qulay sharoit yaratadi. biroq ularning samaradorligi maqsadga yo'naltirilgan metodika, bosqichlilik, individuallashtirish, koordinatsion integratsiya va muntazam monitoring bilan uyg'unlashtirilgandagina ortadi.

XULOSA: trenajyor uskunalar 1-liga futbolchilarining texnik ko'nikmalarini rivojlantirishda maxsus pedagogik tizim tarkibida qo'llanilishi lozim, murabbiy esa mazkur jarayonni boshqaruvchi asosiy didaktik subyekt sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: futbol, 1-liga, texnik ko'nikma, trenajyor uskunalar, pedagogik shart-sharoit, metodika, koordinatsiya, individuallashtirish, monitoring, didaktik boshqaruv.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ФУТБОЛИСТОВ ПЕРВОЙ ЛИГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

Алишеров Мухиддин Мадамин оглы, базовый докторант Наманганского государственного университета

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрываются педагогические условия развития технических навыков футболистов первой лиги с использованием тренажёрного оборудования. анализируется формирование у игроков навыков приёма мяча, передачи, удара, быстрой координации и принятия технических решений в игровых ситуациях.

ЦЕЛЬ: цель исследования — определить эффективные педагогические основы применения тренажёров для развития технических навыков футболистов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы системного анализа, сравнительно-педагогического анализа, моделирования, синтеза научных источников и концептуального обобщения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что тренажёры создают благоприятные условия для контролируемого повторения, индивидуальной нагрузки, быстрой обратной связи, вариативности движений и организации упражнений, приближённых к игровым ситуациям. однако их эффективность возрастает только при сочетании с целенаправленной методикой, поэтапностью, индивидуализацией, координационной интеграцией и регулярным мониторингом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: тренажёры должны использоваться в составе специальной педагогической системы развития технических навыков футболистов первой лиги, а тренер выступает главным дидактическим субъектом управления этим процессом.

Ключевые слова: футбол, первая лига, технический навык, тренажерные устройства, педагогические условия, методика, координация, индивидуализация, мониторинг, дидактическое управление.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPING THE TECHNICAL SKILLS OF FIRST LEAGUE FOOTBALL PLAYERS USING TRAINING DEVICES

Alisherov Mukhiddin Madamin oglu, basic doctoral student at Namangan State University

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the pedagogical conditions for developing technical skills of first-league football players through the use of training equipment. it highlights the role of simulators in shaping ball control, passing, shooting, quick coordination, and decision-making skills in game-like situations.

PURPOSE: the purpose of the study is to identify effective pedagogical foundations for using training equipment to enhance players' technical skills.

MATERIALS AND METHODS: methods included systematic analysis, comparative-pedagogical analysis, modeling, synthesis of scientific sources, and conceptual generalization.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that training equipment provides favorable conditions for controlled repetition, individualized load, quick feedback, movement variability, and exercises close to real game situations. however, their effectiveness increases only when combined with targeted methodology, gradual progression, individualization, coordination integration, and regular monitoring.

CONCLUSION: training equipment should be applied within a special pedagogical system for developing technical skills of first-league football players, with the coach acting as the main didactic subject managing the process.

Keywords: football, first league, technical skill, training devices, pedagogical conditions, methodology, coordination, individualization, monitoring, didactic management.

Zamonaviy futbolda texnik ko'nikmalar o'yinchining musobaqa faoliyatidagi barqarorligi, o'yin sur'atiga moslashuvi va vaziyatli qarorlarining sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Mahalliy adabiyotlarda texnika o'yinchining taktik rejalarini amalga oshirish vositasi bo'lib xizmat qilishi, texnik tayyorgarlik yetarli bo'lgandagina xilma-xil taktik harakatlarni bajarish mumkinligi alohida qayd etilgan. 1-liga futbolchilari professional futbolga yaqin bosqichda bo'lgani sababli ularning texnik ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida nafaqat takrorlash, balki aniqlik, tezlik, muvozanat, koordinatsiya va vaziyatga mos qaror qabul qilishni bir butun holda shakllantirish talab etiladi. So'nggi tadqiqotlarda futbol bo'yicha ko'nikma hosil qilish samaradorligi mashq dizayni, murabbiylik uslubi va o'quv vazifalarining o'yin muhiti bilan qanchalik bog'liqligiga bevosita aloqador ekani ko'rsatilgan [2, 1].

Shu bilan birga, an'anaviy mashg'ulotlarda barcha futbolchilarga bir xil topshiriq berilishi, texnik xatolarni individual tuzatish va tezkor qayta aloqa mexanizmlarining sustligi, mashqlarni o'yin vaziyatiga yetarli yaqinlashtirmaslik kabi kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Bunday sharoitda trenajyor uskunalarini futbolchilarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lishi mumkin, ammo ularning natijadorligi maxsus pedagogik shart-sharoitlar bilan bog'liq.

Tadqiqotning maqsadi trenajyor uskunalarini vositasida 1-liga futbolchilarining texnik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va ularni mashg'ulot jarayoniga moslashtirilgan tizim sifatida asoslashdan iborat. Tadqiqot vazifalari sifatida ilmiy manbalarni tahlil qilish, trenajyor vositalarining didaktik imkoniyatlarini aniqlash, samarali pedagogik shart-sharoitlarni belgilash va ularning konseptual modelini taklif etish belgilandi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Futbolda texnik ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarda o'quv topshiriqlarining mazmuni, murabbiyning boshqaruv uslubi va mashq vazifalarining o'yin sharoitiga mosligi alohida ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi. Bergmann va hammualliflarning tizimli sharhida futbolchilar ko'nikmalarini rivojlantirishda amaliy mashq dizayni va murabbiylik xatti-harakatlari hal qiluvchi omil ekani, ayniqsa perceptiv-motor hamda perceptiv-kognitiv ko'nikmalar birgalikda shakllanishi lozimligi ko'rsatilgan.

Yang va hammualliflar chiziqli hamda nochiziqli pedagogik yondashuvlarni qiyoslab, moslashuvchan, o'zgaruvchan va vaziyatga yaqin mashqlar futbolchilarda motor ko'nikmalarni saqlab qolish hamda yangi sharoitga ko'chirishda samaraliroq ekanini qayd etgan [3, 7-8]. Bu xulosa trenajyor uskunalarini bilan ishlashda qat'iy stereotipdan voz kechib, turli trayektoriya, tezlik, burchak va qaror elementlarini kiritish zarurligini ko'rsatadi.

Chow va hammualliflar tomonidan ishlab chiqilgan nochiziqli pedagogika yondashuvida harakat ko'nikmasi o'quvchi, topshiriq va muhit o'rtasidagi dinamik o'zaro aloqada shakllanishi, shuning uchun mashq mazmuni o'zgarmas emas, moslashuvchan bo'lishi kerakligi qayd etilgan [4, 1-2]. Shu nuqtai nazardan, trenajyor uskunalarini faqat

texnik elementni mashq qildirish vositasi emas, balki harakatni sharoitga bog'lab o'rgatish vositasi hamdir.

FIFA Training Centre materiallarida tezlik-texnik koordinatsiya mashqlari futbolchilarda ikki oyoqlilik, to'pga birinchi tegish sifati, skanerlash odati va pasning yo'nalishi kabi komponentlarni birgalikda rivojlantirishi ko'rsatilgan [5, 3-5]. Bu yondashuv texnik ko'nikmalarni alohida emas, o'yin sur'ati va koordinatsiya bilan integratsiyalashgan holda rivojlantirish lozimligini tasdiqlaydi.

Balans va koordinatsion vositalar bilan texnik mashqlarni birlashtirgan tadqiqotlar ham ushbu yo'nalishning samaradorligini tasdiqlaydi. Masalan, balans uskunolari qo'llangan mashg'ulotlar texnik kompetentlik va koordinatsion ko'rsatkichlarning sezilarli yaxshilanishiga xizmat qilgani qayd etilgan [6, 154-155]. Mahalliy tadqiqotlarda esa mashg'ulotlarda texnikani o'rganish va takomillashtirishga qaratilgan mashqlar bilan birga umumiy va maxsus tayyorgarlikni oshirishga e'tibor qaratish natijadorlikni kuchaytirishi ko'rsatilgan [7, 23].

Mazkur maqola nazariy-metodologik yo'nalishda bajarildi. Tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy-pedagogik tahlil, modellashtirish, ilmiy manbalarni sintez qilish va konseptual umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Tizimli tahlil asosida 1-liga futbolchilarining texnik ko'nikmalari quyidagi tarkibiy qismlar bo'yicha o'rganildi: to'pni qabul qilish va uzatish aniqligi, zarba berish sifati, tezkor koordinatsiya, muvozanat, harakat variativligi, vaziyatga mos texnik qaror qabul qilish hamda mashg'ulot jarayonida qayta aloqa olish imkoniyati.

Qiyosiy-pedagogik tahlil orqali an'anaviy mashg'ulot usullari bilan trenajyor uskunolari vositasida tashkil etilgan mashqlarning didaktik imkoniyatlari taqqoslandi. Modellashtirish asosida esa futbolchilarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarning bosqichli tizimi ishlab chiqildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Tahlillar natijasida trenajyor uskunolari vositasida 1-liga futbolchilarining texnik ko'nikmalarini samarali rivojlantirish uchun bir-biri bilan bog'liq bir necha pedagogik shart-sharoitlar zarurligi aniqlandi.

Birinchi shart — diagnostik yo'naltirilganlik. Futbolchining mavjud texnik darajasi, takrorlanuvchi xatolari, kuchli va zaif tomonlari aniqlanmasdan turib, trenajyor vositalarining samarali tanlovi amalga oshirilmaydi. Mahalliy manbalarda texnikani o'rgatish natijalari barcha o'yinchilarda bir xil bo'lmasligi, tafovut aynan texnika usullarining o'zlashtirilishi va qo'llanishida namoyon bo'lishi ko'rsatilgan [1, 94]. Demak, trenajyor mashg'ulotlari avvalo diagnostik mezonlarga tayanishi kerak.

Ikkinchi shart — individuallashtirish. Futbolchilarning ampuasi, harakat tajribasi, koordinatsion imkoniyati va texnik ehtiyoji turlicha bo'lgani sababli bir xil trenajyor mashqi barcha uchun bir xil natija bermaydi. Adaptiv yondashuvning samaradorligi so'nggi tadqiqotlarda ham tasdiqlangan bo'lib, turli o'yinchilar pedagogik ta'sirga moslashuvchanligi bo'yicha farqlanishi qayd etilgan [3, 7-8]. Shu sababli pas trenajyori,

qaytuvchi panel, balans vositasi yoki reaksiya qurilmasidan foydalanish individual maqsadlar asosida rejalashtirilishi lozim.

Uchinchi shart — bosqichlilik va izchillik. Texnik ko'nikmalarni shakllantirish soddalashtirilgan, nazoratli sharoitdan murakkab, variativ va o'yin muhiti bilan bog'langan vaziyatlarga o'tish asosida tashkil etilgandagina barqaror samara beradi. Nochiziqli pedagogika konsepsiyasi ham topshiriqlarni o'yinchining o'zgaruvchan harakat tajribasiga mos ravishda bosqichma-bosqich murakkablashtirish zarurligini ta'kidlaydi [4, 1-2].

To'rtinchi shart — variativlik va o'yin vaziyatiga yaqinlashtirish. Trenajyor mashqlari bir xil ritmda takrorlanadigan stereotip topshiriqqa aylanib qolmasligi kerak. FIFA materiallarida texnik koordinatsiya mashqlarida ikki oyoqlilik, yo'nalishni o'zgartirish, to'pni yarim burilishda qabul qilish, boshni ko'tarib maydonni ko'rish va keyingi pas yo'nalishini baholash kabi komponentlarga urg'u beriladi [5, 3-5]. Bu futbolchilarning texnik ko'nikmalarini real o'yin ehtiyojlariga yaqinlashtiradi.

Beshinchi shart — koordinatsion integratsiya. Texnik harakatlar muvozanat, vaqtni his qilish, tanani boshqarish va oyoq-ko'z uyg'unligidan ajralgan holda to'liq shakllanmaydi. Balans uskunalar bilan olib borilgan mashg'ulotlar texnik kompetentlikni rivojlantirishda qo'shimcha samara berishi aniqlangan [6, 154-155]. Shu bois trenajyor uskunalar bilan ishlashda muvozanat, reaksiya va texnika elementlarini bir mashg'ulot tizimida uyg'unlashtirish maqsadga muvofiqdir.

Oltinchi shart — tezkor qayta aloqa va monitoring. Murabbiy tomonidan mashq davomida xatolarni darhol ko'rsatish, natijani mezonlar asosida baholash va keyingi topshiriq mazmuniga tuzatish kiritish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Mahalliy tadqiqotlarda texnikani o'rganish va takomillashtirishga qaratilgan mashqlar natijasi muntazam nazorat qilinganda asosiy usullarning o'sishi kuzatilgani qayd etilgan [7, 23]. Demak, trenajyor uskunalar bilan ishlash faqat mashq bajarish emas, balki diagnostika-monitoring-baholash sikli sifatida tashkil etilishi lozim.

Yuqoridagi tahlillar asosida 1-liga futbolchilarining texnik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar tizimi taklif etildi: 1) dastlabki diagnostika; 2) individual maqsad qo'yish; 3) vazifaga mos trenajyor tanlash; 4) bosqichli mashq qilish; 5) variativ va o'yinli integratsiya; 6) muntazam monitoring va korreksiya. Mazkur tizim trenajyor uskunalar samaradorligini oshiruvchi pedagogik asos sifatida talqin qilinadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, trenajyor uskunalar vositasida 1-liga futbolchilarining texnik ko'nikmalarini rivojlantirish maxsus pedagogik shart-sharoitlar bilan ta'minlangandagina yuqori samaradorlik beradi. Ular orasida diagnostik yo'naltirilganlik, individuallashtirish, bosqichlilik, variativlik, koordinatsion integratsiya va monitoring asosiy o'rin tutadi.

Trenajyor uskunalar futbolchilarda texnik harakatlarni takroriy va nazoratli shaklda mashq qildirish, xatolarni tez aniqlash va tuzatish, ikki oyoqlilikni rivojlantirish, muvozanat va tezkor reaksiya bilan bog'liq elementlarni birlashtirish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Biroq mazkur vositalar an'anaviy murabbiylik ishini almashtirmaydi; aksincha, murabbiy tomonidan didaktik jihatdan to'g'ri boshqarilgandagina ularning foydasi to'liq namoyon bo'ladi.

Amaliy tavsiya sifatida 1-liga jamoalari mashg'ulotlarida texnik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun trenajyor uskunalaridan foydalanish dastlabki testlar, individual maqsadlar, o'yin ampluasi, koordinatsion ehtiyojlar va o'yin vaziyatiga yaqin mashqlar tizimi bilan uyg'un holda rejalashtirilishi maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. (2021). Futbol bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma [Football teaching and methodological manual]. Ziyonet.
2. Bergmann, F., Weigelt, M., Törpel, A., & Schorer, J. (2021). Perceptual-motor and perceptual-cognitive skill acquisition in soccer: A systematic review on the influence of practice design and coaching behavior. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 772201.
3. Yang, Q., Song, M., Chen, X., Li, M., & Wang, X. (2025). The influence of linear and nonlinear pedagogy on motor skill performance: The moderating role of adaptability. *Frontiers in Psychology*, 16, Article 1540821.
4. Chow, J. Y., Button, C., Rudd, J., Shuttleworth, R., & Araujo, D. (2021). The role of nonlinear pedagogy in supporting the design of modified games in junior sports. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 744814.
5. FIFA Training Centre. (2022). Speed technical coordination – Part 2: Circuit 1. FIFA Training Centre.
6. Kryzhevsky, P., Mishchenko, N., Kolokoltsev, M., Romanov, D., & Yermakova, T. (2022). Training method for developing technical competence in football players using balancing sports equipment. *Journal of Physical Education and Sport*, 22(Supplement), 153-159.
7. TOXTAMURODOV, A. (2024). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PREPARING INFORMATICS TEACHERS FOR ERGONOMIC ACTIVITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL*, 4(10), 205-211.
8. Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti. (2024). Mini-futbol o'yin texnikasini o'rganish va takomillashtirishga qaratilgan mashqlar samaradorligi [Effectiveness of exercises aimed at learning and improving mini-football technique]. Ziyonet.